

COMPUTAÇÃO EM NUVEM: UMA SOLUÇÃO PRÁTICA PARA PEQUENAS EMPRESAS

CLOUD COMPUTING: A PRACTICAL SOLUTION FOR SMALL BUSINESSES

247

Anderson Hara Ferreira Cutri¹, Marcos Paulo Bosso¹, Joaquim M. F. Antunes Neto²

1- Graduados em Tecnologia da Gestão da Tecnologia da Informação, pela FATEC – Itapira; 2- Doutor em Biologia Funcional e Molecular (Instituto de Biologia - UNICAMP), Especialista em Tecnologias da Indústria 4.0 (Faculdade Focus), MBA em Gestão de Estratégia Empresarial (Faculdade São Luís), orientador.

Contato: jnetho71@gmail.com

RESUMO

A computação em nuvens é uma ferramenta muito buscada atualmente, em função de algumas características que trazem benefícios ao usuário, como praticidade, redução de custos relacionados à infraestrutura tecnológica implantada em uma organização e melhor aproveitamento do espaço físico da empresa. Entretanto, um ponto em especial deve ser levado em consideração: o tema segurança dos dados presentes nas nuvens. Isso porque as informações de uma empresa não estarão de sua posse, e sim nas mãos de terceiros. Com isso, quais são as precauções a serem tomadas na hora de colocar todos os dados em um local fora da própria organização? E qual o impacto que a utilização desse serviço pode causar nas pequenas e médias empresas? Este trabalho tem como objetivo apresentar os benefícios e também apresentar os cuidados a serem tomados na utilização dessa ferramenta. Para produzir este estudo, foi feita pesquisa bibliográfica exploratória, com ênfase em textos de tecnologia da informação, tendo como principal fonte artigos publicados relacionados ao conceito de computação em nuvens em bases de dados indexadas. Partindo dos aspectos estudados, foi possível verificar que a segurança é fator essencial a se preocupar dentro de qualquer organização, principalmente quando é feita a migração para as nuvens. Ainda foi possível verificar que há vários benefícios a serem considerados na implantação da nuvem, como custos, rapidez entre outros.

Palavras-Chaves: Computação em nuvem. Segurança. Benefícios. Pequenas empresas.

ABSTRACT

Cloud computing is a much sought after tool, mainly due to some characteristics that bring benefits to the user, such as practicality, reduction of costs related to the technological infrastructure implanted in an organization, and better use of the physical space of the company. However, a particular point should be considered the topic of data security present in the clouds. This is because the information of a company will not be in your possession, but in the hands of third parties. With that, what are the precautions to take when putting all the data in a location outside the organization itself? And what impact does the use of this service have on small and medium-sized enterprises? This work aims to present the benefits and also to present the care to be taken in the use of this tool. To produce this study, an exploratory bibliographic research was done, with emphasis on information technology texts, having as main source published articles related to the concept of cloud computing. Based on the studied aspects, it was possible to verify that security is an essential factor to worry about within any organization, especially when migrating to the clouds. It was still possible to verify that there are several benefits to be considered in the deployment of the cloud as costs, speed, among others.

Keywords: Cloud computing. Security. Benefits. Small enterprises.

INTRODUÇÃO

Para se entender sobre computação em nuvem, tem-se que buscar desde onde tudo começou, com a criação do computador. O primeiro computador considerado moderno foi criado em 1944, pela Universidade de Harvard (Enigma), e foi aperfeiçoado em 1946 por Allan Turing - uma das figuras mais importantes no desenvolvimento e aprimoramento do computador -, que criou uma máquina capaz de decifrar a criptografia usada pelos alemães para se comunicarem entre si na Segunda Guerra Mundial, o Colossus (**Figura 1A**). Ainda em 1946, foi criado o Eniac (**Figura 1B**), uma máquina que era 1000 vezes mais rápida que qualquer outra já existente. Ela fazia um cálculo com uma rapidez jamais vista na época, mas ainda essas máquinas eram muito grandes, pois tomavam praticamente o espaço de uma sala. A partir da década de 1950, começaram a surgir novos modelos de computadores, que utilizavam válvulas eletrônicas, o que fez com que o tamanho das máquinas diminuísse consideravelmente; essas novas máquinas já se utilizavam de circuitos impressos, o que evitava que fios e cabos elétricos ficassem espalhados (ALMEIDA, 2005).

A computação seguiu sua evolução até que, na década de 1970, surgiu o primeiro modelo que serviu de base para os computadores que se usam hoje em dia:

esse computador recebeu o nome de Altair Basic (**Figura 1C**); ele era tão impressionante na época, que atraiu a atenção de um jovem empreendedor, chamado Bill Gattes, que criou a linguagem de programação desta máquina. Com o sucesso do Altair, a computação chamou a atenção de vários jovens empreendedores, entre eles um jovem chamado Steve Jobs, que lançou o primeiro computador para uso pessoal, dando início a uma empresa que hoje é uma das gigantes do mercado tecnológico, chamada Apple (CURY; CAPOBIANCO, 2011).

Figura 1- Evolução dos computadores.

Em paralelo a evolução dos computadores, surgiu uma das aplicações mais importantes da era tecnológica, que possibilitou a criação do armazenamento em nuvem, essa aplicação se chama internet. Esta surgiu após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em meados de 1969, com o nome de ARPANET; utilizava-se de rede telefônica para comunicar-se com outro usuário, e de início a criação era somente para troca de mensagens eletrônicas entre o exército americano e seus aliados. Mas com o passar do tempo, essa tecnologia foi sendo desenvolvida e aprimorada e, em 1990, o exército americano abriu espaço para o desenvolvimento da tecnologia, o que a tornou popular e ganhou o nome de Internet, hoje mundialmente conhecida, e um dos alicerces para desenvolvimento de novas tecnologias como a computação em nuvem (ALMEIDA, 2005).

Sousa e colaboradores (2009) colocam que, com o avanço da sociedade humana moderna, os serviços básicos e essenciais são quase todos entregues de uma forma completamente transparente. Serviços de utilidade pública como água, eletricidade, telefone e gás tornaram-se fundamentais para nossa vida diária e são explorados por meio do modelo de pagamento baseado no uso. As infraestruturas existentes permitem entregar tais serviços em qualquer lugar e a qualquer hora, de forma que possamos simplesmente acender a luz, abrir a torneira ou usar o fogão. O uso desses serviços é, então, cobrado de acordo com as diferentes políticas de tarifação para o usuário final. Recentemente, a mesma ideia de utilidade tem sido aplicada no contexto da informática e uma mudança consistente neste sentido tem sido feita com a disseminação de *Cloud Computing* ou Computação em Nuvem.

Serviços básicos e essenciais de utilidade pública, como o fornecimento de água e eletricidade, são prestados aos seus usuários finais de forma transparente e com o custo pago de acordo com o consumo. A *Cloud Computing* trouxe, recentemente, essa realidade para o ambiente de Tecnologia da Informação (TI). A promessa de que a computação seria oferecida ao público como um utilitário seguindo os moldes da eletricidade não é recente. Em 1961, John McCarthy, do MIT (*Massachusetts Institute of Technology*), previu em seu trabalho esse modelo. Mas, somente em 2006, Eric Schmidt, CEO do Google, usou o termo para definir o modelo de negócio de prestação de serviços por meio da internet, sendo então considerado por muitos autores como o "pai" desse termo. O conceito de *Cloud Computing* gera grande confusão já que se trata da evolução natural e convergência de várias tecnologias e conceitos (SACILOTTI; MADUREIRA JÚNIOR; SACILOTTI, 2013).

A computação em nuvem simboliza a tendência de colocar toda a infraestrutura e informação disponível de forma digital na Internet, incluindo software aplicativo,

ferramentas de busca, redes de comunicação, provedores, centros de armazenamento e processamento de dados. O Protocolo Internet (IP) constitui a linguagem universal que permite a padronização dos pacotes de diferentes mídias e comporta o tráfego indistinto de voz, dados e imagens. O conceito de nuvem é muito importante porque permite que a computação se transforme em uma utilidade pública, pois os bens da informação não são rivais e podem ser utilizados simultaneamente por ilimitados usuários. O modelo oferece grandes vantagens para os usuários, apesar de apresentar também riscos (TIGRE; NORONHA, 2013).

Tigre e Noronha (2013) apontam que a principal vantagem da computação em nuvem é a possibilidade de utilizar os recursos de hardware e software disponíveis de forma mais eficiente, permitindo reduzir a capacidade ociosa em armazenamento e processamento de dados, por meio do compartilhamento de computadores e servidores interligados pela Internet. A infraestrutura é acessada por terminais e dispositivos móveis que conectam a nuvem ao ser humano. Os riscos estão associados principalmente à segurança e à manutenção do sigilo de dados armazenados fora da empresa. O modelo de computação em nuvem busca basicamente baratear os hardwares e dar fácil acesso aos usuários, esse modelo visa fornecer basicamente três vantagens: o primeiro é, basicamente, reduzir o custo na montagem de toda a estrutura de TI de uma empresa, podendo essa estrutura ser moldada de acordo com a necessidade da empresa; o segundo é flexibilizar a adição e trocas de softwares e hardwares; e o terceiro diz respeito a abstração de toda a estrutura, fazendo com o usuário não precise conhecer aspectos como localização física do servidor, sendo que esse estará em um ambiente virtual.

Como problema de pesquisa busca-se apresentar que a computação em nuvem pode ser de grande valia para micro e pequenos empreendedores, uma vez que há informação suficiente sobre os aspectos de segurança, manutenção e armazenamento das informações. O que se deve atentar é sobre os aspectos de segurança de acesso aos dados contidos na nuvem pelos usuários finais. Neste sentido, o presente estudo buscará apresentar informações que deem subsídios para a implantação da computação em nuvem neste cenário apresentado.

A justificativa para a implementação da computação em nuvem é que esta corta drasticamente os custos, permitindo que os clientes utilizem servidores, virtualização, armazenamento, processamento e paguem por eles somente o necessário. Isso funciona muito bem para iniciantes, principalmente aqueles que prestam um serviço online, por exemplo, um software genérico de gestão de estoque (FRANKE, 2010). Chaves (2011) aponta que, apesar dos aspectos positivos e dos benefícios potenciais

que a cercam, a computação em nuvem, como toda novidade, está sujeita a imperfeições e anormalidades, mais ainda por se tratar de algo intangível, como é o caso dos serviços. Neste contexto, é natural, e até esperado, que os tomadores destes serviços enfrentem barreiras e fiquem expostos a um nível de risco nem sempre visível, às vezes excessivo e de difícil mensuração.

Quando a computação em nuvem é contratada nos níveis empresariais, ela permite que as organizações foquem esforços na construção e transformação do conhecimento, deixando de investir em infraestrutura de rede e servidores de dados. Como estes são ativos caros, as pequenas e médias empresas podem usufruir dessa tecnologia, já que antigamente era praticamente inviável o investimento em sistemas de conhecimento e ERP (*Enterprise Resources Planning*) (DIOGO; KOLBE JÚNIOR; SANTOS, 2019).

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é construir um referencial teórico que aponte os benefícios da implantação da computação em nuvem em pequenas empresas, enfatizando, como objetivo específico, descrever procedimentos de segurança quanto ao armazenamento e processamento das informações.

METODOLOGIA

Para fundamentar teoricamente a discussão do tema “Computação em Nuvem: Uma Solução Prática para Pequenas Empresas”, realizou-se uma pesquisa bibliográfica descritiva, pois com essa pesquisa se obtém várias informações que são consenso no meio científico. A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. Os estudos descritivos podem ser criticados porque pode existir uma descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Estes fogem da possibilidade de verificação através da observação. Ainda para o autor, às vezes não existe por parte do investigador um exame crítico das informações, e os resultados podem ser equivocados; e as técnicas de coleta de dados, como questionários, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, apenas quantificáveis, gerando imprecisão.

Os trabalhos incluídos foram publicados entre os anos de 2005 a 2019 no idioma português. Em relação aos aspectos éticos, as normas de autorias foram respeitadas sendo que todas as obras utilizadas têm seus autores referenciados e citados de acordo com a ABNT/NBR 6023/2002 e NBR 10520/2002.

REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção do artigo visa fundamentar os conceitos teóricos envolvidos no estudo e apresentar as principais funcionalidades do termo Computação em Nuvem em pequenas empresas. Como subcapítulos, tem-se: características da computação em nuvem; benefícios da implantação da computação em nuvem; procedimentos para implantação da computação em nuvem.

Características da Computação em Nuvem

De acordo com o NIST (*National Institute of Standards and Technology*), a computação em nuvem é um modelo que permite o acesso a uma rede compartilhada de recursos de computação configuráveis (por exemplo: redes, servidores, armazenamento, aplicativos e serviços), que podem ser rapidamente provisionados e liberados com o mínimo esforço de gerenciamento ou interação do provedor de serviços.

Este modelo de nuvem é composto por cinco características essenciais, três modelos de serviço e quatro modelos de implantação. As características são:

- ✓ **Auto serviço sob demanda:** o consumidor pode provisionar por conta própria recursos de computação, como tempo de servidor e armazenamento em rede, automaticamente e conforme necessário, sem necessitar intervenção humana dos provedores de serviços (SOUSA et al., 2009).
- ✓ **Amplio acesso por rede:** os recursos estão disponíveis através da rede e são acessados através de mecanismos padronizados que promovem o uso por dispositivos clientes leves ou ricos de diversas plataformas (como smartphones, tablets, laptops ou desktops) (RUSCHEL; ZANOTTO; MOTA, 2010).
- ✓ **Agrupamentos de recursos:** os recursos de computação do provedor são agrupados para atender a múltiplos consumidores em modalidade multi-inquilinos, com recursos físicos e virtuais diferentes dinamicamente atribuídos e reatribuídos conforme a demanda dos consumidores. Há uma certa independência de localização geográfica, uma vez que o consumidor em geral

não controla ou conhece a localização exata dos recursos fornecidos (como armazenamento, processamento, memória e comunicação de rede), mas pode ser capaz de especificar a localização em um nível de abstração mais alto (como país, estado ou datacenter) (RUSCHEL; ZANOTO; MOTA, 2010).

- ✓ **Elasticidade rápida:** os recursos podem ser provisionados e liberados elasticamente, em alguns casos automaticamente, para rapidamente aumentar ou diminuir de acordo com a demanda. Para o consumidor, os recursos disponíveis para provisionamento muitas vezes parecem ser ilimitados e podem ser alocados em qualquer quantidade e a qualquer tempo (SOUSA et al., 2009).
- ✓ **Serviço mensurado:** os sistemas na nuvem automaticamente controlam e otimizam o uso dos recursos através de medições em um nível de abstração apropriado para o tipo de serviço (como armazenamento, processamento, comunicação de rede e contas de usuário ativas). A utilização de recursos pode ser monitorada, controlada e informada, gerando transparência tanto para o fornecedor como para o consumidor do serviço utilizado (PEDROSA; NOGUEIRA, 2011).

Considerando os modelos de serviços, Camargo Júnior e Pires (2010) dividem em três amplas categorias: SaaS (software como serviço), PaaS (plataforma como serviço) e IaaS (infraestrutura como serviço). Estes modelos são importantes, pois eles definem um padrão arquitetural para soluções de computação em nuvem.

A **Figura 2** exhibe estes modelos de serviços:

Figura 2 - Modelos de serviços da computação em nuvem.

Considerando o software como um serviço (SaaS), o recurso oferecido ao consumidor é o uso de aplicativos sendo executados em uma infraestrutura de nuvem. Essas aplicações podem ser acessadas a partir de vários dispositivos do usuário por meio de uma interface *thin client*, como um navegador da web (por exemplo, e-mail baseado na web) ou uma interface de programa. O usuário não gerencia ou controla a infraestrutura de nuvem subjacente, incluindo rede, servidores, sistemas operacionais, armazenamento ou até mesmo recursos de aplicativos individuais, com a possível exceção das configurações limitadas de aplicativos específicos do usuário (RUSCHEL; ZANOTO; MOTA, 2010).

A plataforma como um serviço (PaaS) possibilita ao usuário instalar na infraestrutura na nuvem aplicativos criados ou adquiridos pelo usuário, desenvolvidos com linguagens de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas suportados pelo fornecedor ou compatíveis. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura na nuvem subjacente incluindo rede, servidores, sistema operacional ou armazenamento, mas tem controle sobre as aplicações instaladas e possivelmente configurações do ambiente de hospedagem de aplicações (SOUSA et al., 2009).

Na infraestrutura como um serviço (IaaS), o recurso fornecido ao consumidor é provisionar processamento, armazenamento, comunicação de rede e outros recursos de computação fundamentais nos quais o consumidor pode instalar e executar softwares em geral, incluindo sistemas operacionais e aplicativos. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura na nuvem subjacente, mas tem controle sobre os sistemas operacionais, armazenamento, e aplicativos instalados, e possivelmente um controle limitado de alguns componentes de rede (como firewalls) (CORREA; VISOLI, 2011).

Uma infraestrutura na nuvem é o conjunto de hardware e software que habilita as cinco características essenciais da computação em nuvem. A infraestrutura na nuvem é composta por uma camada física e uma camada de abstração. A camada física consiste dos recursos de hardware que suportam os serviços na nuvem sendo oferecidos, e geralmente inclui servidores, armazenamento e rede. A camada de abstração consiste do software instalado sobre a camada física, através do qual as cinco características essenciais da nuvem se manifestam. Conceitualmente, a camada de abstração assenta-se sobre a camada física (RUSCHEL; ZANOTO; MOTA, 2010).

Considerando agora o modelo de implantação, além dos modelos de serviços já apresentados, o IaaS e PaaS se dividem em outros modelos de implantação de nuvem. Esses modelos de implantação da computação em nuvem podem ser divididos em nuvem pública, privada, comunidade e híbrida (PEDROSA; NOGUEIRA, 2011).

A nuvem privada, segundo Sousa, Moreira e Machado (2009) a infraestrutura de nuvem é utilizada exclusivamente para uma organização, sendo esta nuvem local ou remota e administrada pela própria empresa ou por terceiros. Neste modelo de implantação são empregadas políticas de acesso aos serviços. As técnicas utilizadas para prover tais características podem ser em nível de gerenciamento de redes, configurações dos provedores de serviços e a utilização de tecnologias de autenticação e autorização.

Na nuvem privada, a infraestrutura de nuvens é disponibilizada para o público em geral, sendo acessado por qualquer usuário que conheça a localização do serviço. Neste modelo de implantação não podem ser aplicadas restrições de acesso quanto ao gerenciamento de redes, e menos ainda, utilizar técnicas para autenticação e autorização (RUSCHEL; ZANOTO; MOTA, 2010).

No modelo de implantação de nuvem comunidade ocorre o compartilhamento por diversas empresas de uma nuvem, sendo esta suportada por uma comunidade

específica que partilhou seus interesses, tais como a missão, os requisitos de segurança, política e considerações sobre flexibilidade. Este tipo de modelo de implantação pode existir localmente ou remotamente e geralmente é administrado por alguma empresa da comunidade ou por terceiros (PEDROSA; NOGUEIRA 2011).

Por fim, no modelo de implantação de nuvem híbrida, existe uma composição de duas ou mais nuvens, que podem ser privadas, comunidade ou pública e que permanecem como entidades únicas, ligadas por uma tecnologia padronizada ou proprietária que permite a portabilidade de dados e aplicações (SOUSA et al., 2009).

Benefícios da Implantação da Computação em Nuvem

Com o aparecimento dos sistemas de computação em nuvem verifica-se uma crescente adesão a estes serviços tornando-se uma realidade cada vez mais presente, a de ter dados e aplicações disponíveis na nuvem, permitindo o fácil e rápido acesso aos mesmos. São variadas as vantagens da sua utilização, quer numa perspectiva organizacional, quer numa perspectiva pessoal: vantagens econômicas, de elasticidade, escalabilidade e agilidade. Na adoção destas tecnologias, apesar das vantagens existem também desvantagens, como a fiabilidade ou dependência da rede, para referir apenas algumas. De forma semelhante, o conhecimento, tem vindo a ser reconhecido como um ativo de máxima importância para as organizações, de forma que a gestão deste conhecimento tem assumido, cada vez mais, um papel fundamental para o ótimo funcionamento das mesmas. A utilização de ferramentas e tecnologias que facilitem e fomentem esta gestão são fundamentais e imprescindíveis (ARAÚJO, 2018).

Diana e Gerosa (2010) já apontavam que o mundo nunca lidou com volumes de dados tão grandes, em parte graças a Web 2.0. O próprio Tim O'Reilly, ao definir Web 2.0, considerou a necessidade de se aproveitar a "Inteligência Coletiva" e dos dados como diferencial competitivo. Os autores consideram que, não por acaso, muitas inovações na área de gerenciamento de dados vieram de algumas empresas pioneiras da Web 2.0, que encontrando limites nas técnicas e ferramentas disponíveis naquele momento, criaram suas próprias soluções de gerenciamento de dados distribuído em larga escala, em sua maioria não-relacionais. Ainda abordam que, boa parte da motivação por trás dessas soluções, estava ligada a novos requisitos de escalabilidade e disponibilidade, que fizeram com que outros requisitos tidos como indiscutíveis fossem revistos, como a consistência dos dados, por exemplo.

Escalabilidade, Agilidade e Elasticidade

Segundo Camargo Júnior e Pires (2010), a primeira vantagem percebida é a de utilizar o sistema diretamente da Internet, dispensando a necessidade de instalações e correções. Para fazer uso do software a empresa precisaria somente de um *browser* que permita a navegação na grande rede e também de uma assinatura do serviço de banda larga, requisitos comuns no ambiente empresarial atualmente. Com isso a empresa não precisa se preocupar com servidores para alocar a aplicação que a mesma usa em seu processo, ganhando até mesmo com espaço dentro de suas dependências, pois a mesma não precisará disponibilizar uma sala para armazenar os servidores, pois os mesmos estarão no ambiente virtualizado. O atributo básico de *on-demand* permite que esta vantagem seja atingida, com a possibilidade de serem provisionados e alocados recursos com uma simplicidade e rapidez impossíveis em outros sistemas.

A utilização da nuvem já é uma realidade para várias empresas, mesmo para aquelas de pequeno e médio porte, que passam a ter mais oportunidades de investir em tecnologia e aprimorar seus processos. A escalabilidade, para a computação em nuvem, torna-se um dos fatores, além dos custos, que tem contribuído para a sua disseminação.

Araújo (2018) aponta que a escalabilidade se refere ao planejamento antecipado de uma necessidade, ou seja, os utilizadores planejam um provisionamento para que o sistema possa utilizar recursos adicionais quando houver um pico de utilização ou carga de trabalho. O contrário também pode acontecer e os recursos serem dispensados dinamicamente. Em resumo, é a capacidade que o utilizador tem de adquirir apenas os recursos que precisa. Como exemplo, podemos dar uma organização que numa fase inicial utiliza um número reduzido de servidores, capacidade de armazenamento e serviços que embora sejam suficientes para o seu quotidiano, mas durante um período de tempo não vão responder às necessidades, a organização pode adquirir de forma provisória ou permanente mais recursos. A situação inversa também é possível o que é benéfico para a organização (PINHEIRO et al., 2012).

Um exemplo prático pode ser construído: uma empresa pequena que utiliza *cloud computing* inicia utilizando determinada capacidade dos servidores. Com o passar do tempo, o negócio se expande e requer mais desses servidores. Com a *cloud computing* isso é possível sem que para isso seja necessário grandes investimentos (em estruturas, equipamentos e equipes) e uma quantidade considerável de tempo

para ajustes. O mesmo serve para os sistemas de gestão utilizados. A escalabilidade permite que sejam adicionadas novas funcionalidades ou quantidades de usuários, sem que as empresas precisem investir em um novo sistema para atender suas novas necessidades.

Pode-se, assim, falar em escalabilidade horizontal e escalabilidade vertical (FAZENDA et al., 2009; PORTO, 2009):

- ✓ **Escalabilidade horizontal:** significa adicionar mais nós a (ou remover nós de) um sistema, como adicionar um novo computador para uma aplicação de software distribuída. Um exemplo pode envolver escalonamento horizontal de um sistema de servidor Web para três. Como os preços de computadores caíram e o desempenho continua a crescer, aplicações de computação de alto desempenho, como análise sísmica e cargas de trabalho de biotecnologia adotaram sistemas "mercadoria" de baixo custo para tarefas que antes exigiam supercomputadores. Arquitetos de sistema podem configurar centenas de pequenos computadores em um cluster para obter poder de computação agregada que geralmente excede ao de computadores baseados em um único processador tradicional. O desenvolvimento de interconexões de alto desempenho como Ethernet Gigabit, InfiniBand e Myrinet alimentaram este modelo. Tal crescimento direcionou para demanda por software que possibilita o gerenciamento e manutenção eficientes de vários nós, bem como hardware como armazenamento de dados compartilhado com desempenho de E/S muito maior. Escalabilidade de tamanho é o número máximo de processadores que um sistema pode acomodar.

- ✓ **Escalabilidade vertical:** significa adicionar recursos (ou remover recursos de) um único nó em um sistema, normalmente envolvendo a adição de unidades centrais de processamento ou memória para um único computador. Tal escalonamento vertical de sistemas existentes também permite-os usar tecnologia de virtualização de forma mais eficiente, uma vez que ele fornece mais recursos para o conjunto hospedado de sistema operacional e módulos de aplicação a compartilhar. Tomar vantagem de tais recursos também pode ser chamado de "aumento", como a expansão do número de processos *daemon* Apache executando no momento.

A **Figura 3** apresenta uma representação esquemática dos conceitos de escalabilidade horizontal e escalabilidade vertical:

Figura 3. Representação esquemática de escalabilidades horizontal e vertical.

A elasticidade e escalabilidade, apesar de serem conceitos semelhantes, pautam-se por diferenças no aspecto temporal e funcional, ambos com origem na característica de elasticidade, que se baseia na relação direta entre a procura e oferta de recursos. A elasticidade está diretamente relacionada com a gestão dos recursos nas diferentes situações de utilização, ou seja, a capacidade de prover e desprover recursos de forma a escalar os recursos, garantindo que esses recursos se encontram disponíveis de acordo com a procura. Esta elasticidade tem real importância nas situações em que o serviço se depara com picos de utilização.

Porto (2009) considera que a escalabilidade horizontal possui uma vantagem sobre a vertical, caso se, o sistema for capaz, é possível escalá-lo mais do que com o uso da escalabilidade vertical. Apontam que, do ponto de vista teórico, é possível construir sistemas que possuem escalabilidade horizontal linear. A exemplificação é a seguinte: suponha uma aplicação web; esse sistema recebe requisições de clientes, processa as requisições e retorna as respostas. Se esse sistema, utilizando determinado hardware, é capaz de processar 100 requisições por segundo, e se for necessário processar 1.000 requisições por segundo, então utiliza-se dez instâncias

o sistema para alcançar a vazão desejada. Note que, neste exemplo, o sistema precisa ser construído para que seja possível ter-se várias instâncias capazes de trabalhar juntas, sem isso não seria possível escalar o sistema na horizontal. Através da adição de mais instâncias, o sistema foi escalado horizontalmente, e isso poderia ter sido feito até que fosse atingido o limite do sistema de ser executado em várias instâncias. O autor lembra que, além desta vantagem, há a disposição de hardwares com bom desempenho e preço acessíveis. Muitas vezes, pode ser mais barato escalar um sistema na horizontal ao invés da vertical, especialmente com o uso da virtualização. Escalando um sistema verticalmente, poderá se chegar a um ponto onde o preço de um determinado computador, com grande poder de processamento, será superior ao preço de vários computadores de menor poder de processamento e mais baratos que poderiam ser utilizados na escala horizontal e atingir os objetivos de escalabilidade desejados.

A escalabilidade, sendo assim, já é um dos principais benefícios da *cloud computing*. Contudo, ela traz consigo mais uma série de benefícios consideráveis em termos de custos e eficiência, o que acaba tornando a utilização da computação na nuvem ainda mais vantajosa para as empresas, sejam elas de qualquer porte. Os impactos e as vantagens são ainda maiores nas empresas de pequeno e médio porte que passam a ter mais acesso a recursos tecnológicos que antes eram restritos às grandes empresas.

Sobre a agilidade, Araújo (2018) refere-se à velocidade e facilidade da implementação da computação em nuvem. Importante até esquecer, por um momento, a questão da redução de custos desta implementação. Se focar unicamente no potencial econômico, real ou imaginário, pode ofuscar um potencial transformador de desenvolvimento mais rápido e ágil, bem como uma provável expansão dos objetivos de uma empresa.

Parte-se do pressuposto que essas possibilidades de melhoria trazem integração de áreas, diminuição de retrabalho, e condensam informações em um único local proporcionando facilidade e rapidez de acesso ao mesmo tempo em que se reduz a carga operacional. É a tendência do que se entende como agilidade empresarial, que nada mais é que um conjunto de características, que também formam a capacidade de adaptar-se a novas situações de forma rápida e sem aumentar os custos, colocando-se à frente dos competidores.

Deve-se levar em conta que, ao reduzir a complexidade dos processos e das trocas de dados, assim como do acesso às informações, ocorre o aumento dos rendimentos e um melhor gerenciamento dos riscos e do conhecimento. Pode-se,

então, dizer que soluções em nuvem influenciam diretamente a forma como a Tecnologia da Informação realiza seu trabalho e, conseqüentemente, a desejada agilidade corporativa.

O gestor deve ter claro que o sucesso na “economia das ideias” exige que as empresas tenham a capacidade de transformarem suas ideias em valor com mais rapidez do que a concorrência. A questão da “economia das ideias” põe uma pressão tremenda nos profissionais da tecnologia da informação para manter operações tradicionais enquanto implementa novos aplicativos e serviços para dispositivos móveis, redes sociais e a nuvem.

Os serviços em nuvem apresentam diversas vantagens para os usuários, tais como: previsibilidade e custos mais baixos, proporcionais à qualidade de serviço e cargas de trabalho reais; complexidade técnica reduzida, graças a interfaces de acesso unificado e administração simplificada; e elasticidade e escalabilidade, proporcionando a percepção recursos quase infinitos. Por outro lado, o provedor tem que garantir a ilusão de recursos infinitos sob cargas de trabalho dinâmicas e minimizar os custos operacionais associados a cada usuário (SOUSA et al., 2010).

A elasticidade parece ser óbvia, em resultado da velocidade dos processos que fazem a gestão automática dos recursos. A escalabilidade também é de fácil observação quando comparamos com sistemas não *cloud*. Por exemplo, a aquisição de recursos dá-se sem a necessidades temporais de aquisição, instalação de hardware e/ou software levando a que a interação entre consumidor e fornecedor seja mínima senão inexistente. Pode-se então afirmar que a agilidade é um resultado lógico das outras duas características.

Deve-se atentar que a elasticidade e escalabilidade são termos que se confundem, haja vista que escalabilidade tem relação com a capacidade do sistema ser expandido quando necessário, enquanto que a elasticidade pressupõe a capacidade dos recursos se ajustarem à carga necessária, tanto o aumento quanto a diminuição deles (GEOTECNOLOGIAS, 2012).

Na computação em nuvem, a elasticidade é definida como o grau em que um sistema é capaz de adaptar-se a carga de trabalho através de provisionamento e desprovisionamento de recursos automaticamente, de forma que em cada ponto no tempo, os recursos disponíveis correspondam à demanda atual, tão próxima quanto possível. Elasticidade é uma característica que diferencia a computação em nuvem dos paradigmas de computação propostos anteriormente, tais como computação em grade. A adaptação dinâmica de capacidade, por exemplo, alterando o uso de

recursos de computação, para atender a uma variação de carga de trabalho é chamado de “computação elástica”.

De acordo com Coutinho e colaboradores (2013), a elasticidade tende a ser vista de forma diferente pelo consumidor de serviços da nuvem e pelo provedor destes serviços. O usuário ou consumidor de serviços da nuvem não olha o interior das tecnologias da nuvem, mas apenas visualiza a sua interface. Ele interage com uma nuvem apenas pelo portal de acesso no qual solicita provisionamento e alocação dos recursos computacionais, e os detalhes técnicos ficam escondidos. Já o provedor precisa colocar em operação toda a tecnologia necessária para que a elasticidade aconteça. Em nuvens privadas, a empresa precisa adquirir e implementar os recursos computacionais que serão alocados através do modelo da nuvem para os seus usuários. A elasticidade é sentida apenas no nível dos usuários internos da nuvem privada, mas não no datacenter, que precisa ainda investir em capital, como servidores e sistemas operacionais. De qualquer forma, esta infraestrutura dinâmica permitida pela nuvem privada é um grande benefício quando comparado ao modelo tradicional de gestão de recursos computacionais, como realizado hoje pelos datacenters. Uma gestão dinâmica de recursos diminui em muito a ociosidade média dos servidores (em torno de 85%) e acelera a velocidade com que estes recursos são provisionados para seus usuários.

Custos

A escalabilidade, por si, já é um dos principais benefícios da *cloud computing*. Contudo, ela traz consigo mais uma série de benefícios consideráveis em termos de custos e eficiência, o que acaba tornando a utilização da computação na nuvem ainda mais vantajosa para as empresas, sejam elas de qualquer porte. Os impactos e as vantagens são ainda maiores nas empresas de pequeno e médio porte que passam a ter mais acesso a recursos tecnológicos que antes eram restritos às grandes empresas (ARAÚJO, 2018).

Segundo Arruda (2011), pôde-se verificar que a economia é fator mais importante para adotar a tecnologia de Computação em Nuvem, pois nesse novo paradigma computacional os softwares são ofertados como um serviço e são utilizados sob demanda, ou seja, você paga apenas pelo o que você usa. Outro benefício importante é o pagamento mensal, já que a computação em nuvem possibilita o uso sob demanda de acordo com as necessidades dos usuários, os

investimentos podem ser pagos de forma mensal e de acordo com a intensidade de utilização da aplicação.

Considerando a nossa experiência enquanto futuros gestores da tecnologia da informação, nota-se que um dos principais fatores que influenciam na decisão de uma empresa por investir em *cloud computing* em vez dos conhecidos data centers é a redução considerável dos custos propiciada. Quando se opta por utilizar a computação na nuvem, as empresas deixam de investir em equipamentos, estrutura e uma equipe dedicada a manter os servidores em funcionamento, passando a ter que arcar apenas com a mensalidade dos seus servidores na nuvem. O mesmo serve para a utilização de sistemas de informação. Se antes as empresas de pequeno e médio porte não possuíam condições de realizar grandes investimentos em softwares de gestão, hoje é possível, por meio da *cloud computing*, implementar sistemas com um custo reduzido e de acordo com a necessidade do negócio.

Rodrigues (2017) aponta que a adoção de *cloud computing* é bastante atrativa para o universo corporativo e tornou-se um importante fator de competitividade. Ela possibilita a redução de mão de obra e conseqüentemente de custos, conforme os pontos listados abaixo:

- ✓ Não há necessidade de empenhar uma equipe de TI no planejamento e implantação de uma infraestrutura adequada para um data center local. O tempo utilizado pelas equipes para estruturar um espaço ideal na empresa, além de tratar com todos os fornecedores de equipamentos e serviços, é completamente suprimido;
- ✓ A preocupação do profissional de TI com a aquisição, manutenção e substituição de equipamentos obsoletos ou danificados será menor, reduzindo-se possivelmente aos de uso individual na empresa;
- ✓ Não há necessidade de dispender tempo e recursos financeiros com pesquisa e contratação de licenças de softwares;
- ✓ A contratação de servidor e outros recursos de TI em nuvem são realizados remotamente;

- ✓ Os custos com *cloud* são relativos ao que a empresa consome em termos de recursos computacionais, dispensando aplicação de capital inicial com infraestrutura e softwares;
- ✓ A *cloud* é flexível e o próprio usuário pode ampliar os recursos do seu ambiente através do seu dashboard ou API ou até configurar crescimentos e reduções automáticos conforme a demanda;
- ✓ As atualizações de hardware, software e boa parte das questões que envolvem segurança são de responsabilidade do fornecedor de *cloud computing*;
- ✓ A medida que a tecnologia em nuvem avança, os processos tornam-se mais automatizados e velozes – muito mais do que seriam os seres humanos.

Se por um lado a adoção da *cloud* diminuirá os custos com mão de obra e, conseqüentemente, a necessidade de grandes equipes de TI, por outro lado o Profissional de TI será necessário para atuar nessa relação entre a empresa e o fornecedor de nuvem.

Ou seja, ele terá a oportunidade de se concentrar em áreas mais estratégicas para o crescimento do negócio e menos na parte operacional – a valorização do capital intelectual (RODRIGUES, 2017).

Self-Service

Outro benefício encontrado com a implantação da nuvem deve-se ao fato de ser uma estrutura *self-service* (autoatendimento), onde os usuários podem adicionar ou remover servidores ou montar um novo ambiente de desenvolvimento ou de homologação de forma extremamente mais ágil que no contexto tradicional e suas muitas etapas a serem cumpridas para obtenção de um novo Data Center (SACILOTTI; MADUREIRA JÚNIOR; SACILOTTI, 2013).

O consumidor de serviços da computação na nuvem espera adquirir recursos computacionais de acordo com sua necessidade e de forma instantânea. Para suportar este tipo de expectativa, as nuvens devem permitir o acesso em

autoatendimento para que os usuários possam solicitar, personalizar, pagar e usar os serviços desejados sem intervenção humana (PEDROSA; NOGUEIRA, 2011).

O usuário pode adquirir unilateralmente recurso computacional, como tempo de processamento no servidor ou armazenamento na rede, na medida em que necessite e sem precisar de interação humana com os provedores de cada serviço. O hardware e o software dentro de uma nuvem podem ser automaticamente reconfigurados, orquestrados e estas modificações são apresentadas de forma transparente para os usuários, que possuem perfis diferentes e assim podem personalizar os seus ambientes computacionais, por exemplo, instalação de software e configuração de rede para a definição de determinados privilégios (SOUSA et al. 2009).

Carissimi (2015) coloca que, em um exemplo da loja de comércio eletrônico, destaca-se duas características da computação em nuvem. Primeira, em uma solução baseada em computação em nuvem, o valor e o investimento estão na informação e no negócio e não na propriedade. O mais importante para loja de comércio eletrônico é o negócio em si e não o parque tecnológico necessário. A filosofia é “melhor alugar, quando necessário, que possuir” elimina os investimentos em infraestrutura própria. Segunda, o modelo “pague o quanto usa” (*pay-as-you-go*), isso é, o cliente paga apenas pelos recursos que ele efetivamente utiliza. Assim, a computação em nuvem pode ser vista como a disponibilidade de um conjunto de recursos computacionais (virtualmente) infinito, oferecido por um terceiro, em um modo *self-service*, via um modelo *pay-as-you-go*. Por modo *self-service* entende-se o fato que, idealmente, o cliente deve ser capaz de alocar os recursos da nuvem de forma simples, através da Internet, sem a intervenção do provedor do serviço.

Complementa-se a tudo exposto a questão da acessibilidade, pois com a computação em nuvem uma pessoa pode acessar os dados de sua empresa de qualquer lugar e qualquer aparelho que tenha acesso a internet e disponibilize de um sistema operacional como celulares, notebooks e PDA's (SOUSA et al., 2009).

Segurança

Apesar das limitações de rede e segurança, as soluções em nuvem devem fornecer um elevado desempenho, além de serem flexíveis para se adaptarem diante de uma determinada quantidade de requisições. Como, em geral, os ambientes de computação em nuvem possuem acesso público, torna-se imprevisível e variável a

quantidade de requisições realizadas, dificultando fazer estimativas e fornecer garantias de QoS (qualidade de serviço). Essas garantias de qualidade são definidas entre o provedor do serviço e o usuário e expressas por meio de um acordo de nível de serviço (SLA), que consiste de contratos que especificam um nível de desempenho que deve ser atendido e penalidades em caso de falha (COUTINHO et al., 2013).

Segundo Castro e Souza (2010), em um ambiente computacional tradicional, é comum observarmos que os requisitos de segurança são ignorados em detrimento dos requisitos funcionais dos sistemas. Tal fato ocasiona o desenvolvimento de sistemas e ambientes extremamente vulneráveis aos ataques externos. Quando o assunto se relaciona aos riscos associados à computação em nuvem - modelo de entrega de soluções e sistemas hospedados em fornecedores terceiros -, a conversa geralmente envereda por questões relacionadas à privacidade e segurança das informações residentes na nuvem.

Apesar dessas preocupações, o debate sobre os riscos na nuvem muitas vezes ignora a importância de criar planos de contingência e Acordo de Níveis de Serviço (ANS) (*SLA – Service Level Agreement*), voltados a garantir confiabilidade e a certeza de que os negócios não sofrerão grandes baques no caso de um incidente. Os riscos referentes à segurança e privacidade das informações na nuvem, bem como a portabilidade dos dados, delineia-se como sendo de alta criticidade. Além disso, quando as informações críticas das empresas estão nas mãos de outras pessoas também pode refletir em menos garantia do cumprimento das leis.

Arruda (2011) argumenta que a percepção de que a nuvem é um aglomerado de informações, pode caracterizá-la como sendo um alvo propício a ataques. Ameaças como estas podem afetar diretamente os pilares da segurança da informação: disponibilidade, confidencialidade, integridade e não-repúdio, e conseqüentemente comprometer toda a nuvem. Muitas organizações estão desconfortáveis com a ideia de armazenar seus dados e aplicativos em sistemas que não são controlados por ela. A migração de cargas de trabalho a uma infraestrutura compartilhada aumenta o potencial risco para acesso não autorizado e a conseqüente exposição dos dados. Coerência em torno de autenticação, as tecnologias de gerenciamento de identidade, o respeito de acesso passará a ser cada vez mais importante. Para tranquilizar os seus clientes, provedores de Computação em Nuvem devem oferecer um elevado grau de transparência em suas operações.

Para Melo (2015) os princípios da segurança em TI são: disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade e não repúdio. Sendo que os princípios de confiabilidade e integridade dependem na maior parte de medidas de segurança

como: firewall ativo com bloqueios de rotas contra *worms*, vírus, *spywares* e outras ameaças.

Os pilares são a essência da segurança e qualquer falha relacionada à integridade, disponibilidade e a confidencialidade se tornam um risco a segurança da informação, podendo assim interferir na vida e nos processos do dia a dia das empresas/pessoas, então desta forma os mesmos precisam conhecer e aplicar a segurança para que os riscos não sejam gerados (SOUZA et al., 2018).

A seguir, tem-se a apresentação dos princípios da segurança em TI:

Tabela 1. Princípios de segurança.

Princípios de Segurança	Cenários de Risco
Integridade	Manter os dados sem alteração, ou seja, o dado enviado da origem deve ser o mesmo dado recebido pelo destino. Violação das leis de proteção de dados.
Disponibilidade	Manter o caminho entre a origem e o destino sempre ativo.
Confidencialidade	Os dados transmitidos entre as aplicações de vários usuários utilizando o mesmo sistema de armazenamento.
Autenticação	Verificação dos sistemas das chaves autenticadores (privadas e públicas) entre entidades que se comunicam.
Não repúdio	Garantir que a pessoa não negue que tinha assinado a transmissão da mensagem ou arquivo.

Fonte: Melo (2015).

Os mesmos autores alegam que além da alteração de senha outra forma simples de garantir a segurança é a utilização da navegação anônima dos navegadores, pois a mesma não armazena nem uma informação daquele acesso, por exemplo, se uma pessoa necessita acessar sua conta de e-mail em um computador público e essa o fizer na navegação normal e o navegador salvar seu e-mail e senha qualquer outra pessoa que tiver acesso aquela máquina poderá entrar na conta da mesma e então estará ferindo os três pilares, pois o e-mail se tornou disponível a pessoas não autorizadas, as informações ali contidas podem ter sido alteradas ferindo

o pilar da integridade e as informações ali não serão mais confiáveis (SOUZA et al., 2018).

Pereira e colaboradores (2016) situam que a nuvem é dividida em dois pontos críticos: os domínios de governança e os domínios operacionais. Os domínios de governança podem ser classificados como:

- ✓ **Governança e gestão de riscos corporativos.** Uma das áreas de foco mais críticas da governança de tecnologia da informação na computação em nuvem. Alguns riscos inerentes à computação em nuvem devem ser considerados em um processo decisório que visa à adoção desse novo paradigma. Corresponde, ainda, a capacidade de uma organização para governar e medir o risco empresarial introduzido pela computação em nuvem. Itens como a precedência legal em caso de violação de acordo, a capacidade de organizações usuárias para avaliar adequadamente o risco de um provedor de nuvem, a responsabilidade para proteger dados sensíveis quando o usuário e o provedor podem falhar e, como as fronteiras internacionais podem afetar estas questões, são alguns dos itens discutidos.
- ✓ **Aspectos legais e *electronic discovery*.** Este domínio compreende aos problemas legais em potencial quando se utiliza computação em nuvem: requisitos de proteção da informação e de sistemas informáticos, leis de divulgação de violações de segurança, os requisitos regulatórios, requisitos de privacidade, as leis internacionais, entre outros.
- ✓ **Gestão do ciclo de vida da informação.** Este domínio inclui o gerenciamento de dados que são colocados na nuvem, itens em torno da identificação e controle de dados, bem como controles compensatórios que podem ser usados para lidar com a perda de controle físico ao mover um dado; Portabilidade e Interoperabilidade - Este domínio compreende a habilidade de mover dados/serviços de um provedor para outro, sem problemas de identificação e/ou acesso aos mesmos.

Já os domínios operacionais estão classificados na literatura como:

- ✓ **Segurança Tradicional, Continuidade de negócios e Recuperação de desastres.** Domínio capaz de determinar como a computação em nuvem afeta os processos e procedimentos operacionais atualmente usados para programar a segurança, continuidade de negócios e recuperação de desastres. O foco nesse domínio é discutir e analisar os possíveis riscos da computação em nuvem, na esperança de aumentar o diálogo e debate sobre a grande procura de melhores modelos de gestão de riscos corporativos.
- ✓ **Operação do data center:** Domínio que avalia a arquitetura e a operação de um fornecedor de data center.
- ✓ **Resposta a incidentes, notificação e correção.** A correta e adequada detecção de incidentes, a resposta, notificação e correção. Nesse sentido, para tal domínio, se faz necessário identificar os itens e/ou recursos que devem estar presentes tanto no nível dos prestadores e dos usuários para permitir bom tratamento de incidentes e forenses computacionais.
- ✓ **Segurança de aplicação.** Domínio criado para proteger o software ou aplicação que está sendo executada ou sendo desenvolvida na nuvem. Isto inclui itens, tais como a necessidade de migrar ou projetar um aplicativo para ser executado na nuvem, e em caso afirmativo, selecionar a plataforma em nuvem mais adequada (SaaS, PaaS ou IaaS).
- ✓ **Gestão de criptografia e de chaves.** Domínio para identificar o uso de criptografia e gestão das chaves de acesso. Esse domínio permite analisar quais são as questões que surgem na utilização, tanto para proteger o acesso aos recursos, bem como para proteger os dados.
- ✓ **Virtualização.** Dada a inviabilidade de hospedar cada serviço/aplicação em um servidor dedicado, ocasionado tanto pelo custo de manutenção e subutilização da infraestrutura, como pela necessidade de atender a característica de elasticidade oferecida pelo paradigma de computação nas nuvens, foi adotado um modelo baseado na tecnologia de virtualização. Assim, este domínio foca nas questões da segurança em torno do sistema/hardware de virtualização.

Há a abordagem de que o risco de perda de dados de uma empresa é enorme levando em consideração que as informações não estarão diretamente com organização e sim em posse das companhias prestadoras do serviço. Portanto, deve-se analisar bem antes de escolher uma empresa para prestar esse tipo de serviço. É claro que os dados de posse exclusivamente da empresa também não garantem que se estará seguro quanto ao sigilo e a perda de informações (DIAS; RODRIGUES; PIRES, 2012).

Com todas essas informações, conclui-se que a questão de segurança está mais ligada ao usuário do sistema do que propriamente a virtualização dos sistemas, pois o usuário seria o responsável direto na prevenção de invasões e também o outro responsável seria o provedor responsável pela virtualização, mas neste caso, o mesmo é responsável por qualquer vazamento de informação podendo assim responder jurídica e legalmente caso haja algum caso de vazamento.

Ferramentas

Como já foi exposto, o custo do servidor em nuvem é um dos pontos altos da aplicação, pois conta tanto com ferramentas privadas e ferramentas *Open Source*. A seguir, tem-se algumas das ferramentas mais usuais (SOUSA et al., 2009; GOMES, 2012; AZEVEDO et al., 2012; THOMÉ; HENTGES; GRIEBLER, 2015; SOUSA; MACHADO; MOREIRA, 2015):

- ✓ **Eucalyptus.** Trata-se de uma infraestrutura de código aberto que fornece uma interface compatível com o Amazon EC2, S3, Elastic Block Store (EBS) e permite aos usuários criarem uma infraestrutura e experimentar a computação em nuvem. A arquitetura do Eucalyptus é simples, flexível e modular e contém uma concepção hierárquica que reflete os recursos comuns do ambiente, composta por quatro partes: Node Controller (NC) - nível inferior: controla instâncias das máquinas virtuais nos nós; Cluster Controller (CC) - nível intermediário: ponte de comunicação entre NC e CLC; Storage Controller (Walrus) - nível superior: gerencia tráfego de dados dentro e fora da nuvem; Cloud Controller (CLC) - nível superior: Controla a nuvem como um todo.
- ✓ **Windows Azure.** A plataforma WA permite o alojamento de aplicações e de serviços nos centros de dados da Microsoft. A plataforma subjacente

operacionaliza um conjunto de tecnologias NET (C#, VB.Net, ASP.NET) e também Java e Ruby. Os protocolos SOAP e REST estão incluídos, assim como outras linguagens da plataforma.NET e de terceiros. Para facilitar a integração dos serviços desenvolvidos pelos utilizadores, a plataforma disponibiliza o IDE Visual Studio e SQL Server Management Studio, juntamente com as tecnologias ASP.NET, Windows Communication Foundation (WCF) (para utilização de filas de mensagens) e Fast Common Gateway Interface (FastCGI) (em PHP ou Python). Quanto ao isolamento entre as aplicações, cada uma é executada numa máquina virtual, onde é possível gerir os recursos, o espaço ocupado bem como a zona geográfica para o seu alojamento. Esta última possibilidade permite que o utilizador, de acordo com as políticas de um determinado país, possa optar pelas que mais se adequam aos seus requisitos. O pagamento é realizado de acordo com os recursos utilizados (e.g. componentes de armazenamento e processamento) por unidade de tempo considerando.

- ✓ **Amazon.** Trata-se de um serviço de IaaS que possibilita a utilização da grande infraestrutura computacional da Amazon pelos clientes. Esse serviço é chamado de elástico porque permite que os clientes aumentem ou diminuam sua utilização dinamicamente através da criação ou remoção de instâncias de máquinas virtuais. A Amazon EC2 oferece alguns padrões de instâncias virtuais a serem alocadas para o cliente. Também existem outras instâncias de alto desempenho que estão disponíveis apenas para algumas centrais de servidores disponibilizados pela Amazon. É utilizado o conceito de unidades de processamento EC2 – ECU, que é correspondente a capacidade de um processador Opteron 2007 ou Xeon 2007 de 1.0-1.2 GHz
- ✓ **OpenNebula.** Foi desenvolvido para uma gestão mais eficiente e escalável de máquinas virtuais em infraestruturas distribuídas. Suas características são voltadas para atender aos requisitos de empresas que utilizavam a ferramenta em versões anteriores. Sua arquitetura é composta por um host responsável pela administração da nuvem e os outros hosts são responsáveis pela virtualização das máquinas virtuais.
- ✓ **Google App Engine.** É uma plataforma para o desenvolvimento de aplicações Web escaláveis que são executados na infraestrutura do Google. Esta

plataforma fornece um conjunto de APIs e um modelo de aplicação que permite aos desenvolvedores utilizarem serviços adicionais fornecidos pelo Google, como o e-mail, armazenamento, entre outros. De acordo com o modelo de aplicação previsto, os desenvolvedores podem criar aplicações Java e Python e utilizar diversos recursos tais como armazenamento, transações, ajuste e balanceamento de carga automáticos, ambiente de desenvolvimento local e tarefas programadas. O Google App Engine possui um serviço de armazenamento baseado no BigTable, um sistema distribuído de armazenamento de dados em larga escala. As aplicações desenvolvidas para o App Engine serão executadas no Google, que realiza automaticamente, caso necessário, o dimensionamento .

- ✓ **OpenStack.** Permite criar nuvens públicas e privadas. Através de uma interface, o administrador pode gerenciar a capacidade de computação, armazenamento e recursos de rede presentes no datacenter. Entre seus componentes estão o OpenStack Compute (Nova), OpenStack Object Storage (Swift), OpenStack Image Service (Glance), Painel de ferramentas (Horizon), Rede (Quantum), Storage Block (Cinder) e Identificação.
- ✓ **CloudStack.** Foi desenvolvido para implantar e gerenciar grandes redes de máquinas virtuais, pois possui escalabilidade e alta disponibilidade de infraestrutura. Permite a criação de nuvens privadas, híbridas e públicas que podem fornecer infraestrutura como um serviço para os usuários. A arquitetura é composta pelo armazenamento primário, o cluster, Pod (grupo de clusters) e armazenamento secundário.
- ✓ **OpenQRM.** Trata-se de uma ferramenta que gerencia virtualização, armazenamento, a rede e toda a infraestrutura de TI a partir de um console. Permite criação de nuvens privadas com alta disponibilidade e também funciona de maneira gerente-agente. Para isso, o controlador de nuvem é o gerente e os recursos que são integrados a ele são os agentes. Neste caso, a estrutura apresenta o gerente, o storage e o nós (recursos).
- ✓ **Ubuntu Enterprise Cloud.** Baseia-se na ferramenta Eucalyptus. Devido a isso, apresenta os mesmos componentes (Cloud Controller, Walrus, Cluster

Controller, Storage Controller e Node Controller). Também permite criar um perfil de instalação mínima para gerenciar as máquinas físicas e as virtuais, além de monitorar os componentes da nuvem.

- ✓ **Abiquo.** Visa criar nuvens privadas baseadas em uma infraestrutura já existente ou controlar o uso de serviços em nuvem pública. Fornece logs para analisar o que e para que estão sendo utilizados os recursos e possui um mecanismo de preços que atribui um valor a qualquer recurso (CPU, RAM, armazenamento). O Abiquo é constituído pelo Gerenciador de rede, cluster, servidor Abiquo, rede de armazenamento, Abiquo serviços remotos e um servidor de armazenamento.
- ✓ **Convirt.** Possibilita centralizar o gerenciamento através de datacenters virtuais. Ele também é capaz de monitorar os recursos do servidor e dos clientes da máquina virtual, possibilitando o controle da carga exercida sobre o servidor. A sua arquitetura é composta pelo Datacenter-wide, Universal web Access e Agent-less.
- ✓ **Apache Virtual Computing Lab (Apache VCL).** Oferece como ambiente uma máquina virtual ou até mesmo um cluster de servidores físicos. É utilizado para acesso remoto a partir da internet de maneira dinâmica, utilizando-se de reservas de recursos computacionais. Ele tem sua arquitetura formada por portal web, banco de dados, nós de gestão e nós de computação.
- ✓ **Nimbus.** Possibilita a construção de nuvens privadas, implantando clusters virtuais autoconfiguráveis. Sua arquitetura é composta pelo: workspace de serviços (que permite ao cliente implantar e gerenciar grupos definidos de VMs) gerenciador de recursos, (que realiza a implantação de contratos de locação de VM), workspace pilot (se estende a gestores de recursos locais), IaaS gateway (permite que um cliente utilize outra infraestrutura como serviço) e workspace client (fornece a funcionalidade total do serviço).

Procedimentos para Implantação da Computação em Nuvem

A implementação da nuvem dependerá da necessidade da aplicação a ser oferecida e do tipo de contrato de prestação de serviço. Apesar da aparência dos serviços serem disponibilidades de forma pública, onde qualquer usuário tem acesso a todo o conteúdo da nuvem, os modelos de negócios têm promovido o desenvolvimento de modelos de implementação que garantam um adequado nível de controle da informação a ser disponibilizada (tipo e conteúdo) e visibilidade da nuvem (PEDROSA; NOGUEIRA, 2011).

São dois os principais pontos a se desenvolver para a implantação do sistema de *cloud computing*: escolha de um provedor de serviço e treinamento. Uma vez que o serviço é oferecido via Internet, pode ocorrer de a conexão entre a empresa cliente e o provedor falhar, seja por problemas na rede ou por indisponibilidade da empresa que fornece o serviço. Nesse caso naturalmente a empresa não teria acesso à aplicação ERP e nem a seus dados e, para alguns negócios, o menor tempo sem operar representa prejuízos financeiros elevados: ou seja, para se implantar o sistema em nuvem, a empresa deve recorrer a um provedor de internet confiável, vendo a possibilidade de contar com dois provedores caso seja viável financeiramente diminuindo assim as chances de ficar com o sistema off-line e também a um servidor em nuvem confiável (CAMARGO JUNIOR; PIRES, 2010).

Atualmente, existem várias empresas provedoras de serviços para a computação em nuvem. Cada provedor oferece distintos planos que podem ser contratados de acordo com as necessidades de recursos computacionais das aplicações dos clientes. O custo dos recursos computacionais varia não apenas entre os distintos provedores, mas depende também do plano contratado em um mesmo provedor. A tomada de decisão referente ao provedor/plano que mais se ajuste às necessidades do cliente pode representar uma grande economia de tempo e de recurso financeiro para as empresas com respeito a implantação de soluções de integração de aplicação em provedores de computação em nuvem (HAUGG et al., 2014).

Ainda de acordo com o autor acima, a seleção de um provedor de serviços de computação em nuvem passa pelos tipos de serviços que o mesmo oferece, a combinação destes serviços e seus custos. Para tanto é desejável que os provedores proporcionem modelos conceituais que descrevam detalhadamente a variabilidade de serviços e as restrições entre eles de forma que estes modelos possam servir de subsídio para o processo de tomada de decisão.

Camargo Junior e Pires (2010) colocam que outro desafio relevante é quanto aos provedores de serviço deste modelo computacional. Quando se pensa em computação em nuvem, não se pode esquecer que a relação que se estabelecerá entre este provedor e a empresa contratante deve ser baseada no sistema colaborativo, onde o fornecedor deverá ser um importante parceiro contribuindo para o sucesso ou fracasso do negócio. Nesse intuito é imprescindível que a empresa contratada tenha reputação ilibada e que tenha meios de conquistar e manter essa relação de confiança. A empresa contratante não deverá se preocupar se o backup de seus dados está ou não sendo feito ou se haverá mudanças repentinas de código que possam prejudicar sua operação, por exemplo. Sendo assim, não se pode deixar de notar que a empresa que utiliza *cloud computing* tem uma forte dependência de seu provedor de serviços. Seus dados estão todos em posse da fornecedora, o que acarreta um grande risco se esta resolver alterar seu sistema de cobranças arbitrariamente ou se ela não disponibilizar todas as informações de volta se a empresa cliente optar por cancelar o contrato. Essa forte dependência é um dos aspectos que mais assustam as companhias quando pensam em partir para este modelo de negócio, e é o que mais atrasa a disseminação dos serviços prestados.

A implantação de *cloud computing* é uma verdadeira transformação. E isso envolve desde aspectos técnicos até o comportamento dos usuários. Portanto, é fundamental que todos os envolvidos no negócio conheçam o projeto e se sintam engajados nele. O treinamento do time de TI e dos usuários envolve desde uma comunicação linear e produtiva até requisitos técnicos. Os usuários, por exemplo, precisam conhecer as recomendações de segurança, as regras de controle de acesso, etc. A *cloud computing* exige mudanças de cultura e organizacionais, incluindo o apoio dos colaboradores, a fim de que possa efetivamente oferecer mais produtividade e agilidade aos negócios. É preciso instruir-se sobre o tema, para que a tecnologia continue a propiciar crescimento e lucros.

Segundo Verderami (2013), com a computação em nuvem os dados, informações e aplicativos da empresa, em geral, não precisam mais estar instalados ou armazenados em várias máquinas, basta apenas ter o acesso à Internet para que seja possível obter os seus dados e informações. Cabe ao fornecedor dos serviços em nuvem a maior parte das responsabilidades de um departamento da TI. Deste modo, não será necessário obter e exigir conhecimentos precisos e técnicos para determinadas funções, como armazenamento, backup, manutenções, atualizações de software, dentre outras, pois se trata de uma empresa especializada nestes assuntos.

Será necessário apenas para a sua empresa que o usuário acesse e comece a trabalhar. Ou seja, o treinamento fica inteiramente por conta do provedor contratado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho partiu de uma questão que pretendia apurar a viabilidade da implantação da computação em nuvem em pequenas empresas. O caminho metodológico (revisão sistemática) possibilitou o contato com bibliografia coerente em relação à temática, mostrando que a computação em nuvem é uma tecnologia que está sempre em evolução. A própria definição do que é a computação em nuvem, tecnologias envolvidas, modelos de casos de uso, benefícios e riscos ainda se encontram no âmbito do debate.

Considerando o que foi apurado na revisão bibliográfica da computação em nuvem, os aspectos relativos à segurança possibilitam as empresas e aos fornecedores desenvolver mecanismos de proteção da informação a fim de minimizar as possíveis ameaças. Com a possibilidade dos serviços ofertados, os tipos de nuvens - pública, privada, comunitária e híbrida - oferecem características particulares, tornando-se capazes de atenderem diversos perfis de organizações. Avaliando o modelo de nuvem, tanto privada como pública, esta mostrou-se consistente em ambientes de pequenas empresas, principalmente nas questões referentes a segurança, confiabilidade e custos.

O que se pode deduzir, no momento, é que os aspectos relativos à redução de custo, consumo consciente de recursos, melhoria nas vantagens de escalabilidade, alocação mínima de recursos, e desempenho - o que propicia a desejada viabilidade, mobilidade, lucratividade e disponibilidade -, é que a nuvem, nos dias de hoje, já é uma tecnologia viável tanto para empresas pequenas e médias como para as grandes empresas.

Concluindo, são diversas as aplicações que uma nuvem computacional pode ter, de forma que seu uso é recomendado quando suas características facilitam e otimizam o trabalho de administradores e usuários em geral. Não existe, e possivelmente não existirá, uma categoria de problemas para o qual as nuvens devam ser empregadas. O que se deve ter em mente são as características que elas podem proporcionar frente ao problema que se busca resolver. A partir disso, tornam-se mais claros diversos cenários onde as nuvens podem ser empregadas, desde modelos

comerciais até modelos para atividades didáticas, contemplando diversos nichos do uso da computação.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J. M. F. Breve história da Internet (2005). Disponível em: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/3396/1/INTERNET.pdf>. Acesso em: 13/04/2019.

ARAÚJO, A. R. M. **Cloud computing e gestão do conhecimento em contexto organizacional**. Dissertação (Mestrado em Informação Empresarial) – Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. Porto, Portugal, 2018.

ARRUDA, D. F. **Benefícios e desafios encontrados na adoção de cloud computing**. Disponível em: http://www.facol.com/si/downloads/Revista_SI_2011/Artigo04.pdf. Acesso em: 12/01/2019.

AZEVEDO, E.; DANTAS, R. SIMÕES, R.A. S.; FERNANDES, S. Nuvem pública versus privada: variações no desempenho de infraestrutura para elasticidade. **X Workshop em Clouds e Aplicações**, Ouro Preto, MG, 2012.

CAMARGO JUNIOR, J. B.; PIRES, S. R. I. Sistemas integrados de gestão ERP e *cloud computing*: características, vantagens e desafios. **XIII Simpósio Internacional da Produção, Logística e Operações Internacionais – SIMPOI**, São Paulo, SP, 2010.

CARISSIMI, A. **Desmistificando a computação em nuvem**. Escola Regional de Alto Desempenho. SBC: Porto Alegre -RS, 2015.

CHAVES, S. **A questão dos riscos em ambientes de computação em nuvem**. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, 2011.

CORRÊA, J. L.; VISOLI, M. C. **Computação em nuvem: entendendo e implementando uma nuvem privada**. Campinas: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2011.

COUTINHO, E. F.; SOUSA, F. R. C.; GOMES, D. G.; SOUZA, J. N. Elasticidade em computação na nuvem: uma abordagem sistemática. **XXXI Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos**. Brasília, DF, 2013.

CURY, L.; CAPOBIANCO, L. Princípios da história das tecnologias da informação e comunicação: grandes invenções. **VIII Encontro Nacional de História da Mídia**. Guarapuava, Paraná, 2011.

DIANA, M.; GEROSA, M. A. **NoSQL na Web 2.0**: um estudo comparativo de bancos não-relacionais para armazenamento de dados na Web 2.0. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~mdeiana/nosql_wtddb10.pdf. Acesso em: 12/01/2019.

DIAS, J. M. F.; RODRIGUES, R. C. M. C.; PIRES, D. F. A segurança de dados na computação em nuvens nas pequenas e médias empresas. **Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica**, v. 2, n. 1, p. 56-69, 2012.

DIOGO, R. A.; KOLBE JUNIOR, A.; SANTOS, N. A transformação digital e a gestão do conhecimento: contribuições para a melhoria dos processos produtivos e organizacionais. **P2P & Inovação**, v. 5, n. 2, p. 154-175, 2019.

FAZENDA, A. L.; PANETTA, J.; RODRIGUES, L. F.; KATSURAYAMA, D. M.; MOTTA, L.; NAVAUX, P. O. A. Escalabilidade de aplicação operacional em um ambiente massivamente paralelo. **X Simpósio em Sistemas Operacionais**, WSCAD – SSC, 2009.

FRANKE, H. A. **Uma abordagem de acordo de nível de serviço para a computação em nuvem**. Dissertação (Mestrado em Computação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Florianópolis, SC, 2010.

GEOTECNOLOGIAS, S. (2012). **Cloud computing and gis - sadeck - geotecnologias**. Disponível em: <http://geotecnologias.wordpress.com/2011/06/28/cloud-computingand-gis/>. Acesso em: 03/02/2012.

GOMES, C. N. **Estudo do paradigma computação em nuvem**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Área Departamental de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores, Lisboa, Portugal, 2012.

HAUGG, I. G.; FRANTZ, R. Z.; ROOS-FRANTZ, F.; SAWICKI, S. **Uma proposta para comparação de provedores de computação em nuvem desde uma perspectiva de integração de aplicações**. Salão do Conhecimento, UNIJUÍ, 2014.

MELO, R. R. S. **Segurança em nuvem em uma rede corporativa**. Disponível em : <http://ebrevistas.eb.mil.br/index.php/OC/article/view/1686/1395> Acesso em 03/05/2019.

PEDROSA, P. H. C.; NOGUEIRA, T. **Computação em nuvem**. Disponível em: <http://www.ic.unicamp.br/~ducatte/mo401/1s2011/T2/Artigos/G04-095352-120531-t2.pdf>. Acesso em: 20 de março de 2019.

PEREIRA, A. L.; PEMNHA, E. W. M.; GOMES, N. A.; FREITAS, R. R. Computação em nuvem: a segurança da informação em ambientes na nuvem e em redes físicas. **Brazilian Journal of Production Engineering**, v. 2, n. 1, p. 12-27, 2016.

PINHEIRO, B. N.; SILVA, C. S. P.; MANFÉ, A. C. A.; WISENHUTTER, G.; BOTELHO, M. A terceirização da tecnologia da informação e a computação em nuvem: um estudo de caso na empresa de comércio eletrônico Barato Bom. **IX Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia**. Resende, RJ, 2012.

PORTO, I. O. **Padrões e diretrizes arquiteturais para escalabilidade de sistemas**. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Ciência da Computação, 2009.

RODRIGUES, S. **Computação em nuvem reduz os custos com mão de obra**. Disponível em: <https://www.profissionaisiti.com.br/2017/09/computacao-em-nuvem-reduz-os-custos-com-mao-de-obra/>. Acesso em: 20/05/2019.

RUSCHEL, H.; ZANOTTO, M. S.; MOTA, W. C. **Computação em nuvem (2010)**. Disponível em: <https://www.ppgia.pucpr.br/~jamhour/RSS/TCCRSS08B/Welton%20Costa%20da%20Mota%20-20Artigo.pdf>. Acesso em: 09/05/2019.

SACILOTTI, A. C.; MADUREIRA JÚNIOR, J. R.; SACILOTTI, R. Uma análise dos benefícios e desafios envolvidos na adoção de cloud computing. **Fasci-Tech**, v. 1, n. 7, p. 6-21, 2013.

SOUSA, F. R. C.; MOREIRA, L. O.; MACÊDO, J. A. F.; MACHADO, J. C. **Gerenciamento de dados em nuvem: conceitos, sistemas e desafios**. Disponível em: <https://portaldeconteudo.sbc.org.br/livros/index.php/sbc/catalog/download/18/81/167-1?inline=1?inline=1>. Acesso em: 21/03/2019.

SOUZA, I. T.; SANTOS, I. P.; BARBOSA, C. B.; FONTENELE, S. B. Análise do conhecimento de segurança e privacidade da informação. **Revista Interdisciplinar Encontro das Ciências**, v. 1, n. 2, p. 196-206, 2018.

SOUSA, F. R. C.; MOREIRA, L.; MACHADO, J. Computação em nuvem: conceitos, tecnologias, aplicações e desafios. **ERCEMAPI**, 2009.

THOMÉ, B. HENTGES, E.; GRIEBLER, D. Computação em nuvem: análise comparativa de ferramentas *open source* para IaaS. **Escola Regional de Redes de Computadores (ERRC)**, Porto Alegre, RS, 2013.

TIGRE; P. B.; NORONHA, V. B. Do mainframe à nuvem: inovações, estrutura industrial e modelos de negócios nas tecnologias da informação e da comunicação. **Revista da Administração**, v. 48, n. 1, p. 114-127, 2013.

VERDERAMI, B. M. V.; ROSA, R. Avaliando o uso da computação em nuvem na TI para pequenas e médias empresas brasileiras. **Revista Computação Aplicada**, v. 2, n. 1, p. 5-14, 2013.

Os autores declararam não haver qualquer potencial conflito de interesses referente a este artigo.